

MILLIY MADANIYATNING INGLIZ VA O'ZBEK FRAZEOLOGIZMLARIDA AKS ETISHI

Husenova Nigina G'affurovna

Buxoro davlat universiteti Lingvistika: ingliz tili 2 - kurs magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7816287>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Har qanday tilni o'rganadigan kishi, shuningdek, shu tilning bir nechta milliy fazilatlarini, urf-odatlarini va madaniyatini o'rganadi. Bir nechta tillarni biladigan inson millat yoki xalq madaniyatini o'zlashtirganlar qatoriga kiradi Chunki til millat va madaniyat bilangina o'z o'rniga ega. Til va madaniyatning uzviy bog'liqligi, lingvokulturologiya tushunchasi haqida so'z yuritilib, ingliz xalqining madaniyati, kundalik turmush tarzi va xalqning o'ziga xoslik xususiyatlarining tilda o'z ifodasini topishi, lingvokulturologik hodisalarning tilda namoyon bo'lishi turli misollar orqali ifoda etilgan. Shuningdek, ingliz xalqiga xos bo'lgan frazeologik birliklarning kelib chiqishida xalq madaniyatining ta'siri yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: lingvokulturologiya, lingvokulturema, frazeologizm, idiomatik ibora, madaniyat.

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ

Аннотация. В этой статье изучающий любой язык также узнает некоторые национальные особенности, обычаи и культуру этого языка. Человек, знающий несколько языков, является одним из тех, кто овладел культурой нации или народа, потому что язык имеет свое место только с нацией и культурой. Неразрывная связь между языком и культурой, обсуждается понятие лингвокультуры, в языке выражается культура английского народа, повседневный образ жизни и уникальные черты народа, а также рассматривается проявление лингвокультурных явлений в языке. выражается на различных примерах. Также выделяется влияние фольклорной культуры на происхождение фразеологизмов, характерных для английского народа.

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурема, фразеологизм, идиоматическое выражение, культура.

REFLECTION OF NATIONAL CULTURE IN ENGLISH AND UZBEK PHRASEOLOGISMS

Abstract. In this article, a learner of any language also learns several national qualities, customs and culture of that language. A person who knows several languages is one of those who have mastered the culture of the nation or people, because language has its place only with the nation and culture. The inextricable connection between language and culture, the concept of linguistic culture is discussed, the culture of the English people, the daily lifestyle and the unique features of the people are expressed in the language, and the manifestation of linguistic cultural phenomena in the language is expressed through various examples. Also, the influence of folk culture on the origin of phraseological units characteristic of the English people is highlighted.

Key words: linguoculturology, lingvokulturema, phraseologism, idiomatic expression, culture.

Bugun O'zbekiston Respublikasi barcha rivojlangan davlatlar tan olgan va dunyo hamjamiyatida o'z o'rniga ega bo'lgan mustaqil davlatlardan biridir. Respublikamizda

bo'layotgan jamiyatning barcha sohasidagi yangiliklar O'zbekistonimizning yanada gullab yashnashiga olib bormoqda. Yurtimizda ayniqsa ta'lim jarayoniga katta e'tibor berilayotgani yoshlar ta'lim-tarbiyasiga o'zining ijobiy hissasini qo'shmoqda. Ayni vaqtda, O'zbekistonda chet tillariga, ayniqsa ingliz tiliga, bo'lgan qiziqish va talabning ortib borishi natijasida ta'lim tizimida chet tillarini o'qitish bo'yicha yangi qaror va farmonlarning ijrosi davlatimiz miqyosida olib borilmoqda.

Aslida tadqiqot ishimizning asosiy qismidan biri bo'lmish inglizva o'zbek zamonlarining lingvokulturologik xususiyatlarini ko'rib chiqib, ularning o'xshash va farqli tomonlarini o'rganish ishimizning muhim bosqichlaridan biridir. Shu sababli yuqorida keltirilgan olimlarning nazariyalariga asoslangan holda bir qancha o'zbek va ingliz tillaridagi maqollarni chuqur tahlil qilib, keltirilgan fikrlarimizni isbotlashga harakat qilamiz. Ularda xalq turmush tarzi qay darajada ifodalanganligini misollar yordamida keltirishga va ikki tilda mavjud bo'lgan maqollarning solishtirma tahlili orqali o'zaro o'xshash va farqli tomonlarini ko'rsatishga harakat qilamiz.

Demak, biror xalq hayotida mavjud va kundalik hayotda faol qo'llaniluvchi leksemalar tilda o'z qiyofasini yaratadi va xalqlarning milliy mentalitetini ko'rsatishda maqollarda ishtirok etmay qolmaydi. Agar maqollarning ma'no-mazmuni tahlil qiladigan bo'lsak, ingliz xalqining dinida, cherkov ular uchun naqadar muqaddas joy ekanligini maqolda ifodalangan ma'nodan bilish mumkin. Ularning fikricha doimiy cherkovga boraveradigan shaxs har doim ham xudojo'y bo'lib qolavermaydi. Bu maqol orqali dinni niqob qilgan, aslida hech qanday diniy bilimga ega bo'lmagan shaxslar ifodalanyapti. Cherkov ular uchun shu qadar muqaddas joyki, uni ko'ngli, qalbi kir insonlar yolg'ondan ulug'lashini istamasligi butun bir xalq tilida ifodalangan. Agar o'zbekcha variantini ko'rib chiqadiladi. Xullas, ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan bilimlar va yangiliklar fikrlarimizni isbotini nazariy jihatdan asoslab bergan bo'lsa, yuqorida lingvokulturologik jihatdan o'rganilgan ayrim ingliz va o'zbek maqollari ingliz va o'zbek xalqining o'ziga xos jihatlarini ko'rsatib beradi.

Har qanday millatning tili bu so'zda mujassam bo'lgan uning tarixiy xotirasidir. To'liq til va til orqali milliy kabi muhim xususiyatlar va xususiyatlar psixologiya, odamlarning fe'l-atvori, fikrlash uslubi, badiiy ijodning o'ziga xos o'ziga xosligi, axloqiy holati va ma'naviyatidir.

Til va madaniyatning o'zaro bog'liqligi g'oyasi tilshunoslik va til falsafasi tarixida katta o'rin egallaydi. Bu borada, Vilgelm fon Gumboldt (1767–1835) garchi til hamma odamlar uchun universal bo'lsa-da, dunyo tillari bir-biridan farq qiladi va har bir tilda dunyoqarash mavjud degan g'oyani ilgari suradi. Gumboldt uchun odamlarga (millat, irq) aqliy qobiliyatlar berilgan va ba'zi tillar va madaniyatlar ushbu aqliy qobiliyatlarning ishlariga asoslangan ijoddir.

Til va madaniyat o'rtasidagi munosabat ramziy bo'lib, til madaniyatni aks ettiradi va madaniyat esa tilni shakllantiradi. Til xalqning kelib chiqishi hamda, boshdan kechirgan tarixi bilan bog'liq va bu kelib chiqish o'z navbatida xalqning madaniyatiga xos so'zlarni yaratadi.

Madaniyatning biror bo'lagini aks ettiruvchi so'zlar, so'z birikmalari, frazeologik birliklar, sintaktik butunliklar va boshqalar lingvokulturemalarga misol bo'la oladi. Har bir xalqning, xususan, ingliz xalqining ham lingvokulturologik xodisalari shu xalqning tilida

aks etadi. Masalan, idiomatik birliklar va frazeologik birikmalar ingliz tilining yuqori informativ birliklari hisoblanadi. Chunki ular ingliz xalqining ko'p asrlik tarixini, boy madaniyati, turmush tarzi va an'alarining o'ziga xosligini aks ettiradi. Frazeologizmlarning aksariyati ingliz tilida ham boshqa tillarda ham xalq tomonidan yaratilgan bo'lib, muallifi noma'lum va kelib chiqish manbaalarini aniq ko'rsatish mushkul. A.V.Kunin: "Ingliz tili frazeologizmlari aksariyatining kelib chiqishi noma'lum bo'lib, ular xalq tomonidan yaratilgan", degan fikrni bildirgan. Idiomatik iboralarga kundalik hayotimizda, asosan, so'zlashuv nutqimizda ko'p duch kelamiz. Masalan, "to feel under the weather" iborasi "o'zini yomon his qilish" ma'nosida keng ishlatiladi. Ushbu idiomatik birlikning kelib chiqishiga nazar tashlasak dengizlarga borib taqaladi. Dengizchilik tarixidan agar dengizchi betob yoki kasal bo'lib qolsa, uni himoyalash va tuzalishi uchun kemanding pastiga yuborilgan. Dengizchi tom ma'noda havo ostida "under the weather" edi. Ingliz xalqi ob-havo haqida gapirishni yoqtiradi. Yana bir ob-havoga aloqador frazeologik birlik "as right as rain" pozitiv, a'lo degan manoda qo'llanadi. Yuqoridagi keltirilgan misollar ingliz xalqining tabiatga, ob-havoga qiziqishining aksi deb qarasa xato bo'lmaydi. Chunki Britaniya xududida ko'proq yomg'irli ob-havo kuzatiladi va bu aholi tomonidan pozitiv qabul qilinadi.

"As fit as a fiddle" iborasidan esa yana bir ingliz xalqiga xoslik belgisini ko'rishimiz mumkin. Bu iboraning kelib chiqishi 1600 -yillarga borib taqaladi. Bu davrda Britaniyada "fiddle" so'zining asl ma'nosi skripka bo'lsada, konnotativ ma'noda juda ham ijobiy va yoqimli bo'lgan biror narsani o'xshatishda ishlatilgan. Shuning uchun o'tmishda biror narsani "fiddle" - skripka bilan solishtirish uni maqtash usuli bo'lgan va hozirgi kunda "as fit as a fiddle" iborasi yordamida sog'likning ijobiy, va a'lo darajada ekanini ko'rsatishda foydalaniladi.

Sh.Uusmonovning "Lingvokulturologiya" darsligida keltirilganidek, milliy madaniyatni aks ettiruvchi xususiyatli iboralarni shakllantirishda oziq-ovqat hamda taom nomlari o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Dunyo xalqlarining madaniyatida yashash uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlariga rizq-ro'z, buyuk ne'mat sifatida qaralgan. O'zbek turmush tarzida *non* zaruriy ozuqa bo'lganidek, ingliz xalqi kundalik hayotida ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli ingliz tilida ham non-"bread" so'zi bilan yasalgan iboralarga tez-tez duch kelishimiz mumkin. Masalan: "hope is poor man's bread" – (o'zbek tilida "noumid shayton" iborasiga yaqin ma'noda qo'llanadi) "umid kambag'alning noni", "earn one's bread" - nonini topmoq, "bread and butter letter" – mehmodorchilik uchun minnatdorlik xati hamda "bread and butter" – tirikchilik yo'li singari iboralar bunga yorqin misol bo'la oladi.

"Bread and butter" – "kimningdir tirikchilik qilish yo'li". Ushbu iboraning kelib chiqishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ba'zi tilshunos mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu ibora o'rta asrlarda Yevropa va Angliyada paydo bo'lgan. U davrda ko'plab dehqonlar faqat "bread and butter" – non va sariyog'ni butun ovqat sifatida sotib olishgan. "Bread and butter" iborasi ko'p yillar davomida "hayotning asosiy elementi ma'nosini" anglatgan. Keyinchalik 1600-yillar atrofida ibora ma'nosi o'zgardi, ya'ni endilikda odamlar bu iborani "tirikchilik yo'li ma'nosida ishlata boshladilar. Hozirgi kunda ham "bread and butter" iborasi shu ma'noda ishlatilib kelinmoqa.

Dunyoda ko'pchilik xalqlarning kundalik hayotida "kartoshka" ikkinchi non

sifatida muhim va zaruriy ozuqa sifatida qaraladi, -deb yozadi Sh.Usmonova o'zining "Lingvokulturologiya" darsligida. Kartoshkaning vatani Gollandiya bo'lishiga qaramay ingliz xalqi orasida ham asosiy ozuqaga aylanib ulgurgan va mustamlaka davrida Amerikaga ham ko'chgan. Ingliz tilida kartoshka - "potato" so'zi yordamida shakllangan qiziqarli frazeologizmlarga ham tez-tez duch kelamiz: "hot potato" – hal qilinishi qiyin bo'lgan muammo, "a big potato" – muhim inson, "a couch potato" – kun bo'yi televizor qarshisida vaqt o'tkizadigan odam yoki "mouse potato" – vaqtini kompyuter qarshisida o'tkizadigan odam ma'nolarini ifodalovchi iboralar shular jumlasidandir.

Xulosa qilib ingliz tilidagi frazeologik birliklarning aksariyati ushbu xalqning madaniyati, kundalik turmush tarzini va xalqning o'ziga xos xususiyatlarini tilda namoyon qiladi va o'z kelib chiqish tarixiga egadir deb ta'kidlashimiz mumkin.

REFERENCES

1. Aliyeva Sarvinoz Abbosjon qizi (2022). View of LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN EASTERN CULTURE | INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL
2. G.Axmedova "Ingliz tili frazeologizmlarida milliy madaniyat elementlarining aks ettirilishi" 2020-yil 7-may, Toshkent
3. Igamberdieva, S. (2022, September). PRINCIPLES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 2, pp. 212-216).
4. Leeza Erfesoglou "Idioms: A linguistic journey across cultures" Cultural Awareness International, August 14, 2017